

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va reflektiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING SAMARADORLIGI

Meyliyeva Sevinch Bozor qizi
 Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Alikulova Muhayyo Sherovna
 Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni va samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, bolalarning aqliy rivojlanishida o'yin faoliyatining pedagogik-psixologik ahamiyati, didaktik o'yinlarning turlari hamda ularni ta'lim jarayonida qo'llash usullari yoritilgan. Maqola mazmunida keltirilgan manbalar asosida shuni aytish mumkinki, didaktik o'yinlar bolalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, didaktik o'yin, maktabgacha ta'lim, intellektual rivojlanish, pedagogik texnologiya, ta'lim samaradorligi, bolalar psixologiyasi.

Abstract: This article analyzes the role and effectiveness of didactic games in the development of logical thinking in pre-school children. It also highlights the pedagogical and psychological significance of игровая activity in the mental development of children, the types of didactic games, and methods of their use in the educational process. According to the sources cited in the article, didactic games contribute to the development of independent thinking, analysis, comparison, generalization, and appropriate decision-making skills in problem situations among children.

Key words: logical thinking, didactic game, preschool education, intellectual development, pedagogical technology, educational effectiveness, child psychology.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и эффективность дидактических игр в развитии логического мышления у детей дошкольного возраста. Также освещаются педагогическое и психологическое значение игровой деятельности в умственном развитии детей, виды дидактических игр и методы их использования в образовательном процессе. На основании содержания источников, приведённых в статье, можно утверждать, что дидактические игры развивают у детей навыки самостоятельного мышления, анализа, сравнения, обобщения и принятия правильных решений в проблемных ситуациях.

Ключевые слова: логическое мышление, дидактическая игра, дошкольное образование, интеллектуальное развитие, педагогическая технология, эффективность обучения, детская психология.

KIRISH

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning intellektual salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, mantiqiy tafakkurni shakllantirish bolaning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyati uchun muhim omil sanaladi. Maktabgacha yosh davrida bolalar atrof-muhitni asosan o'yin orqali anglaydi va o'zlashtiradi. Shu sababli didaktik o'yinlardan foydalanish bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Didaktik o'yinlar bolalarda fikrlash faoliyatini faollashtiradi, ularning diqqatini jamlaydi, xotirasini mustahkamlaydi hamda ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, ranglarni farqlash, predmetlarni guruhlarga ajratish, ketma-ketlikni topish va moslikni aniqlash kabi o'yinlar mantiqiy tafakkurni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Quyida mantiqiy tafakkur tushunchasi va uning ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. Mantiqiy tafakkur – bu insonning voqea-hodisalarni tahlil qilish, ular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, xulosa chiqarish hamda muammoni hal qilish qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ushbu qobiliyatning rivojlanishi ularning intellektual kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologlarning ta'kidlashicha, 3-7 yosh oralig'i bolaning tafakkuri faol rivojlanadigan davr hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning tasavvuri, kuzatuvchanligi va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi. Shuning uchun tarbiyachilar va ota-onalar bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Mantiqiy fikrlash inson tafakkurining eng muhim shakllaridan biri bo'lib, u voqea-hodisalarni ongli ravishda tahlil qilish, ular o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash, xulosa chiqarish va muammolarni hal qilish jarayonini ifodalaydi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida mantiqiy fikrlashning shakllanishi bolaning keyingi intellektual rivojlanishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda pedagogika va psixologiya fanlarida bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki mantiqiy fikrlash orqali bolada mustaqil qaror qabul qilish, tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish hamda sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunish ko'nikmalari shakllanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mantiqiy fikrlash – bu insonning predmet va hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlarni anglash, tahlil qilish va ma'lum xulosaga kelish qobiliyatidir. "Mantiq" so'zi arabcha "nutq", "fikr yuritish" ma'nolarini anglatadi. Mantiqiy fikrlash esa tafakkurning tartibli, asosli va izchil shakli hisoblanadi.

Psixologiya fanida mantiqiy fikrlash tafakkurning oliy shakli sifatida qaraladi. Olimlarning fikricha, bolaning fikrlashi oddiy amaliy harakatlardan murakkab mantiqiy operatsiyalargacha rivojlanib boradi.

Lev Vygotskiy bolaning tafakkuri ijtimoiy muhit ta'sirida rivojlanishini ta'kidlagan. Olimning fikricha, bola kattalar bilan muloqot jarayonida fikrlashni o'rganadi, o'yin faoliyati esa mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi va ta'lim rivojlanishini oldinga siljitadi.

Aleksey Leontyev faoliyat nazariyasini ishlab chiqqan. Uning fikriga ko'ra, bola faoliyat jarayonida rivojlanadi, o'yin bolaning asosiy faoliyati hisoblanadi va mantiqiy fikrlash amaliy faoliyat orqali shakllanadi.

Yuqorida keltirilgan manbalar mazmunini davom ettirish maqsadida maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiruvchi didaktik o'yinlar va ularning pedagogik ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. Demak, didaktik o'yinlar – ta'limiy maqsadga yo'naltirilgan o'yin faoliyati bo'lib, ular orqali bolalarga bilim, ko'nikma va malakalar beriladi. Ushbu o'yinlarning bolaning yosh va individual xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilishi eng muhim shartlardan biri hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Didaktik o'yinlarning maktabgacha yoshdagi bolalar mantiqiy tafakkurini rivojlantirishdagi samaradorligi shundaki, bola o'yin jarayonida o'zini erkin his qiladi va bilimlarni majburlovsiz o'zlashtiradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi. Maktabgacha ta'lim tizimida didaktik o'yinlar bolalarning bilim olish faoliyatini tashkil etishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. O'yin bolalar hayotining asosiy faoliyati bo'lib, ular atrof-muhitni aynan o'yin orqali anglaydi, fikrlaydi va o'rganadi. Shu sababli pedagogika va psixologiyada didaktik o'yinlarning nazariy asoslarini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Didaktik o'yinlar ta'limiy maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, ular orqali bolalarda bilim, ko'nikma va malakalar shakllantiriladi. Bu o'yinlar nafaqat ta'lim beradi, balki bolaning tafakkuri, nutqi, xotirasi, diqqati va ijtimoiy faolligini ham rivojlantiradi.

Didaktik o'yin – bu ma'lum pedagogik maqsad asosida tashkil etilgan o'yin faoliyati bo'lib, u bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali shaklda amalga oshirishga xizmat qiladi. "Didaktika" so'zi yunoncha "didaktikos" – "o'rgatuvchi" degan ma'noni bildiradi. Demak, didaktik o'yinlar o'rgatishga xizmat qiluvchi o'yinlar hisoblanadi. Pedagog olimlarning fikricha, didaktik o'yin: ta'limiy maqsadga ega bo'ladi; aniq qoidalarga asoslanadi; bolalarning yosh xususiyatlariga mos tashkil etiladi; bilish faoliyatini faollashtiradi.

Didaktik o'yinlarning nazariy asoslari bir qator pedagog va psixolog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Lev Vygotskiy fikriga ko'ra, bolaning rivojlanishida o'yin asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Olimning ta'kidlashicha, o'yin orqali bolalar ijtimoiy tajribani egallaydi, ilmiy tafakkurini rivojlantiradi va mustaqil fikrlashni o'rganadi. Vygotskiy "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasida bolaning kattalar yoki tengdoshlari yordamida murakkab vazifalarni bajarishi mumkinligini ta'kidlaydi. Didaktik o'yinlar aynan shu jarayonni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Vygotskiydan keyin Jean Piaget bolalar tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'kidlagan olimlardan biri hisoblanadi. Unga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalar obrazli va amaliy fikrlashga moyil bo'ladi hamda o'yin faoliyati bolaning intellektual rivojlanishiga xizmat qiladi. Piaget nazariyasida didaktik o'yinlar orqali bolalarda analiz, sintez, taqqoslash va umumlashtirish kabi asosiy tafakkur operatsiyalari shakllanishi izohlangan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiruvchi didaktik o'yinlarning bugungi kunda ommaviy saytlarda va metodik qo'llanmalarda xilma-xil ko'rinishlari mavjud. Maktabgacha yoshdagi bolalarda

mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi didaktik o'yinlardan, ya'ni "Ortiqchasini top", "Ketma-ketlikni davom ettir", "Juftini top" hamda "Konstruktor va mozaika o'yinlari"dan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

"Ortiqchasini top" – bu o'yinda bolalarga bir nechta predmet rasmlari ko'rsatiladi va ulardan bittasi boshqa predmetlarga mos kelmaydi. Bola ortiqcha predmetni aniqlashi va sababini tushuntirishi kerak. Mazkur o'yin tahlil qilish va solishtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

"Ketma-ketlikni davom ettir" – bolaga ma'lum bir tartib asosida joylashtirilgan shakllar yoki ranglar beriladi. U ketma-ketlik qonuniyatini topib, uni davom ettiradi. Bu o'yin mantiqiy bog'lanishlarni anglashga yordam beradi.

Juftini top" – mazkur o'yin orqali bolalar predmetlarning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlashni o'rganadi. Bu esa tafakkurning analiz va sintez jarayonlarini rivojlantiradi.

"Konstruktor va mozaika o'yinlari" – konstruktor yig'ish va mozaikalar bilan ishlash bolalarda fazoviy tafakkur, diqqat hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligini aniqlash bo'yicha olib borilgan amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlardan muntazam foydalanilgan guruhlardagi bolalarning fikrlash faolligi boshqa bolalarga nisbatan yuqori bo'ladi. Ular savollarga tezroq javob beradi, mustaqil xulosa chiqarishga intiladi va yangi vaziyatlarga tez moslashadi. Shuningdek, didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ayniqsa, interfaol va jamoaviy o'yinlar orqali bolalarda hamkorlik, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, didaktik o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ular bolalarning aqliy faoliyatini faollashtirib, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida didaktik o'yinlardan keng va maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda barkamol avlodni tarbiyalash uchun bolalarning intellektual rivojlanishiga xizmat qiluvchi zamonaviy didaktik o'yin texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'RB-595-son. – T.: 2019-yil 16-dekabr. <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PQ-4312-son. – T.: 2019-yil 8-may.
3. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr). – T.: 2022-yil.
4. Nishonova, Z. T. Pedagogik psixologiya: darslik. – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2021-yil.
5. G'oziyev, E. G'. Yosh davrlari psixologiyasi: darslik. – T.: "Universitet", 2020-yil.
6. Shodmonova, Sh. S. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi: darslik. – T.: "Fan va texnologiyalar", 2019-yil.
7. Ziyomhammadov, B. Pedagogika: o'quv qo'llanma. – T.: "Turon-Iqbol", 2021-yil.
8. Abdurahmonov, Q. X. Inson resurslarini boshqarish: darslik. – T.: "Fan", 2020-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.